

KAMBINATORIKA ELEMENTLARINING IQTISODIY MASLALARGA TADBIQLARI

S.Q.Mamanov, X.X.Xayrullayev, J.T.Nizomov, A.A.Shakarboyev

O`zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali talabasi

doi.org/10.5281/zenodo.11179338

Annatsiya Maqolada kambinatorika va uning elementlari haqida atroflicha tushuncha va malumotlar keltirilgan bo'lib, kambinatorika sohasining kelib chiqish tarixini hamda uning dastlabki turli sohalarda qo'llanishidan hozirgi davrgacha bo'lgan kambinatorikaga oid murakkab masalalarni, shuningdek uning iqtisodiy masalalarga tadbiqlari haqida ma'lumot beradi. Maqolada kambinatorika elementlariga oid turli masalalarni yechish usullari asos qilib olingan.

Kalit so'zlar. *Yer, Quyosh, sayyora, sistema, tektonik, struktura, harakat, atmosfera.*

Yer - Quyosh sistemasidagi Quyoshdan uzoqligi jihatdan uchinchi (Merkuriy, Venera sayyoralardan keyin) sayyora. U o'z o'qi atrofida va aylanaga juda yaqin bo'lgan elliptik orbita bo'yicha Quyosh atrofida aylanib turadi. Hajmi va massasi jihatidan Yer katta sayyoralardan ichida (Yupiter, Saturn, Uran, Neptundan keyin) beshinchi o'rinda. Yerdagi hayot borligi bilan u Quyosh sistemasidagi boshqa sayyoralardan farq qiladi. Biroq, hayot materiya taraqqiyotining tabiiy bosqichi bo'lganligi sababli Yerni koinotning hayot mavjud bo'lgan yagona kosmik jismi, hayotning Yerdagi shakllarini esa mavjudotning yagona shakllari deb bo'lmaydi.

Hozirgi zamon kosmogoniya nazariyalariga ko'ra, Yer Quyosh atrofidagi fazoda gazchang holatda bo'lgan kimyoviy elementlarning gravitatsion kondensatlanishi (birbiriga qo'shilishi) yo'li bilan 4,7 milliard-yil muqaddam paydo bo'lgan. Yer tarkib topib borayotgan vaqtda radioaktiv elementlarning parchalanishi natijasida ajralib chiqadigan issiqlik hisobiga Yerning ichki qismi asta-sekin qizib, Yer moddasining differensiyalanishiga olib kelgan, oqibatda Yerning konsentrik joylashgan turli qatlamlari - kimyoviy tarkibi, agregat holati va fizik xossalari jihatidan bir-biridan farq qiladigan geosferalari hosil bo'lgan. Yer ichki qismining tuzilishi, seysmik to'lqinlarning yer sirti va butun hajmi bo'yicha tarqalishini tadqiq etish asosida aniqlangan. Bu to'lqinlar bo'ylama va ko'ndalang to'lqinlar bo'lib, ularning Yer ichki qismini tashkil etgan qattiq, suyuq qatlamlarida tarqalishi turlicha ko'rinish kasb etadi. Bu zamonaviy metodlar asosida Yer ichki qatlamlarini o'rganish quyidagi natijalarni berdi.

Yer po'sti deb ataluvchi qatlam o'rtacha 30 km qalinlikka ega bo'lib, uning ostidagi Yer mantiyasi 2900 km chuqurlikkacha boradi. Undan pastda - 5500 km li chuqurlikkacha suyuq tashqi yadro joylashgan bo'lib, markazda diametri 1500 km

chamasidagi qattiq sub'yadro yotadi. Yerdan tashqarida tashqi geosferalar - suv sferasi (gidrosfera) va havo sferasi (atmosfera) joylashgan.

Tektonik harakatlar - Yer qa'rida sodir bo'lgan jarayonlar natijasida vujudga kelgan Yer po'sti harakatlari; Yer po'sti va asosan Yer mantiyasidati kuchlar ta'sirida sodir bo'lib, po'stni tashkil etgan jinslarni deformatsiyaga olib keladi. Tektonik harakatlar, odatda, deformatsiyaga uchragan tog' jinslarining kimyoviy tarkibi, fazaviy holati (mineral tarkibi) va ichki strukturasi o'zgarishi bilan bog'liq. Tektonik harakatlar bir vaqtning o'zida juda katta maydonni o'z ichiga oladi. Geodezik o'lchashlarning ko'rsatishicha, butun Yer yuzasi uzluksiz harakatda bo'ladi, lekin Tektonik harakatlar tezligi katta emas: yiliga 0,01 mm dan 0,1 mm gacha yetadi. Bu harakatlar juda uzoq geologik vaqt (o'nlab - yuzlab mln. yil) davom etib, to'planishi natijasida Yer po'stining ayrim qismlarida yirik siljishlar ro'y beradi. Amerikalik geolog G. Jilbert (1890) T.g'. ni epeyrogenik (Yer yuzida katta maydonlarning uzoq vaqt ko'tarilishi va cho'kishi) vaorogenik (muayyan zonalarda burmalar hosil bo'lib, tog' tizmalarining shakllanishi) harakatlarga bo'lishni taklif etdi, nemis geologi X. Shtille (1919) bu tasnifni rivojlantirdi. Uning asosiy kamchiligi o'zaro farq qiluvchi 2 xil jarayon - burma va uzilma hosil bo'lishi bilan tog' hosil bo'lishini yagona orogenez tushunchasi bilan izoxlanishidir. Shu tufayli boshqa tasniflar taklif etilgan. Rus geologlari A. P. Karpinskiy, M. M. Tetyayev Tektonik harakatlarni tebranma burmali va uzilmali harakatlarga ajratdilar. Nemis geologi E. Xarman va golland olimi R. V. van Bemmelen esa Tektonik harakatlar ni undatsion (to'lqinli) va undulyatsion (burmali) harakatlarga bo'ldilar (qarang Yer pusti tebranma harakatlari). Tektonik harakatlar sodir bo'lish shakli va vujudga kelish chuqurligi, mexanizmi va paydo bo'lish sabablari har xil ekanligi ma'lum bo'ldi. 18-asr o'rtalarida Tektonik harakatlarni boshqa prinsip bo'yicha sekin (asriy) va shiddatli bo'ladigan harakatlarga ajratdilar. Tez sodir bo'ladigan harakatlar, odatda, zilzilalar bilan bog'liq bo'lib, g'oyat qisqa muddatda kechadi. Zilzila vaqtida yer yuzasidagi siljishlar bir necha m ga yetadi, ba'zan 10 m dan ham oshadi. Lekin bu siljishlar jamlanganda sekin siljishlardan ko'p ham ortiq emas. Tektonik harakatlarni vertikal (radial) va gorizonta l (tengensial) harakatlarga bo'lish shartli bo'lsada, bir qadar ahamiyatga ega; bu harakatlar o'zaro bog'lik bo'lib, biri ikkinchisiga o'tib turadi. Bunda vertikal yoki gorizonta Tektonik harakatlardan biri ustun bo'ladi. Vertikal harakat ustun (birlamchi) bo'lganda, yer yuzasi ko'tariladi va cho'kadi, jumladan tog'lar paydo bo'ladi. Natijada okean va dengizlarda, qisman quruqlikda ham cho'kindi jinslarning qalin qatlami hosil bo'ladi. Gorizonta harakatlar Yer po'sti ayrim bloklarining boshqalariga nisbatan yuzlab km, hatto minglab km gacha yirik siljishlarida, ularning yuzlab km keladigan siljimalarida, shuningdek, kontinental po'st palaxsalarining surilishi natijasida ming km kenglikdagi okean botiklarining hosil bo'lishida yaqqol namoyon bo'ladi.

T.h muayyan davriylikka ega. Nisbatan qisqa muddatli vertikal harakatlar tebranma harakatlar deyiladi. Gorizontalar harakatlar, odatda, o'z yo'nalishini uzoq vaqt saqlab qoladi va asliga qaytmaydi. Tebranma harakatlar, ehtimol, dengiz va daryo terrasalarini hosil qiladi. Tektonik harakatlar paydo bo'lish vaqtiga ko'ra eng yangi va hozirgi zamon harakatlariga bo'linadi. Eng yangi Tektonik harakatlar Yerning g'oz. relyefida bevosita aks etadi, geomorfologik va geodezik metodlar yordamida ham o'rganiladi. Eng yangi va hozirgi Tektonik harakatlarni neotektonika o'rganadi. Uzoq geologik o'tmishda sodir bo'lgan Tektonik harakatlar okean transgressiyasi va regressiyasining tarqalishi, cho'kindi qatlamlarning umumiy qalinligi, ular fatsiyalarining joylashishi, depressiyaga to'plangan chaqiq jinslar manbaiga ko're. aniklanadi. Litosfera palaxsalarining katta miqyosdagi siljishlarini qayta tiklashda paleomagnet sohasidagi izlanishlarning ma'lumotlari katta ahamiyatga ega.

Yer ☉		Fizik tasnif	
		Ekvatorining radiusi	6,378.137 km (0.533 (Yer))
Yer		Qutbiy radiusi	6,356.752 km (0.531 tsh)
Mehvar tasnifi		Siqiligi	0.0033529
Katta yarim o'qi	149,597,887.5 km 1.0000001124 AB	Maydoni	510,065,600 km ² (0.284 (Yer))
Perimetri	924,375,700 km 6.1790699007 AB	Hajmi	1.0832073×10 ¹² km ³ (0.151 (Yer))
Ekssentrisiteti	0.016710219	Massasi	5.9742×10 ²⁴ kg (0.107 (Yer))
Perigeliy	147,098,074 km 0.9832898912 AB	Zichlik	5,515.3 g/sm ³
Afeliy	152,097,701 km 1.0167103335 AB	Tortish kuchi (ekvatorida)	9.7801 m/s ² (0.376 g)
Siderik davri	365.256366 kun (1.0000175 Yer yili)	Ikkinchi kosmik tezlik	11.186 km/s
Sinodik davri	-	Siderik sutka	0.997258 kun (24.622962 soat)
O'rtacha orbital tezligi	29.783 km/soniya	Aylanish tezligi	465.11 m/s (ekvatorida)
Eng katta orbital tezligi	30.287 km/soniya	Ekliptikaga og'ish burchagi	23.439 281°
Eng kichik orbital tezligi	29.291 km/soniya	Rektassenziya (Shimoliy qutb uchun)	0° (0 soat 0 daq 0 s)
Chekinish	0° (7.25° (Quyosh ekvatoriga nisbatan))	Deklinatsiya	90°
Orbital tugun uzunligi	348.73936°	Albedo	0.367
Perigeliy argumenti	114.20783°	Sirtidagi harorat	- min 185 K (-88 °C) - o'rta 287 K (14 °C) - max 331 K (58 °C)
Tabiiy yo'ldoshlari soni	1 (Oy (tabiiy yo'ldosh))	Atmosfera tasnifi	
Quyoshdan uzoqlik masofasi	1.00 AB	Atmosfera bosimi	101.3 kPa
		Azot	78.08%
		Kislorod	20.94%
		Argon	0.93%
		Karbonat anhidrid	0.038%
		Suv bug'i	iqlimga bog'liq

Yer sayyorasining umumiy strukturasi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tektonik_harakatlar
2. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Yer>
3. <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/geologiya/yer-haqida-umumiy-tushunchalar>